

UN PROFETA

AMBITO ROMANO

INVENTARIO: 327

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. L'opera, infatti, è attestata nella raccolta Borghese solo nel 1790, descritta dall'estensore dell'inventario come 'Un Profeta, Muziano'. Tale attribuzione, ripetuta nel Fidecommissio (1833) e nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891), fu accettata senza riserva da Adolfo Venturi (1893) ma scartata nel 1928 da Roberto Longhi, il quale avvicinò la tavola a [...] un tardo manierista lombardo sul gusto dei Fiammenghini' (Longhi 1928). Nel 1959, in occasione della pubblicazione del secondo tomo dei dipinti della Galleria Borghese, Paola della Pergola pubblicò il dipinto come opera di un tardo manierista romano, vicino ai modi di Scipione Pulzone e di Girolamo Muziano da Sermoneta, parere in parte raccolto da Kristina Herrmann Fiore che nel 2006 elenca la tavola come 'Maestro fiammingo romanista'. La confluenza in questa composizione di diversi stili e suggestioni rende di fatto problematico sostenere le diverse ipotesi finora avanzate, lasciando questo dipinto nell'anonimato della pittura romana della fine del XVI secolo. Patrizia Tosini (2008), scartando definitivamente la paternità di Muziano, coglie debitamente alcune affinità con il tardo Jacopino del Conte.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 293;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 99;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 162;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- U. Da Como, *Girolamo Muziano*, Bergamo 1930, pp. 154, nota I, 204;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 103-104, n. 149;
- J. J. Marciari, *Girolamo Muziano and Art in Rome, circa 1550-1600*, Ph.D. Diss., Yale University 2004, p. 489
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 108;
- P. Tosini, *Girolamo Muziano 1532-1592. Dalla maniera alla Natura*, Roma 2008, p. 511, E. 98.

A PROPHET

ROMAN SCHOOL

INVENTORY: 327

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was first mentioned as forming part of the Borghese Collection in 1790, when it was described in the inventory of that year as 'a prophet, by Muziano'. That attribution was repeated in the *Inventario fidecommissario* (1833) and in Giovanni Piancastelli's profiles (1893); Adolfo Venturi (1893) accepted it without reservations. By contrast, Roberto Longhi (1928) rejected this name, instead ascribing the panel to 'a late Mannerist Lombard who had absorbed Flemish influences'. On the occasion of the publication of the second volume of paintings of the Galleria Borghese in 1959, Paola della Pergola ascribed the work to a late Mannerist Roman artist influenced by Scipione Pulzone and Girolamo Siciolante da Sermoneta. Her opinion was partially accepted by Kristina Herrmann Fiore, who in 2006 listed the work as by 'a Flemish master active in Rome'. The variety of styles and influences evident in this composition make it difficult to favour any of the hypotheses put forth thus far, such that the safest attribution is to an anonymous, late 16th-century Roman painter. For her part, Patrizia Tosini (2008) forcefully rejected the name of Muziano, rightly proposing that the work shows similarities to the late production of Jacopino del Conte.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 293;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 99;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 162;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- U. Da Como, *Girolamo Muziano*, Bergamo 1930, pp. 154, nota I, 204;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 103-104, n. 149;
- J. J. Marciari, *Girolamo Muziano and Art in Rome, circa 1550-1600*, Ph.D. Diss., Yale University 2004, p. 489
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 108;
- P. Tosini, *Girolamo Muziano 1532-1592. Dalla maniera alla Natura*, Roma 2008, p. 511, E. 98.

